

Некоторые проблемы формирования стратегии развития энергетического комплекса Санкт-Петербурга на современном этапе

Лушин Александр Иванович

Северо-Западный институт управления — филиал РАНХиГС (Санкт-Петербург)
Профессор кафедры государственного и муниципального управления
Доктор исторических наук
lushinai@mail.ru

Авданин Владимир Владимирович

Северо-Западный институт управления — филиал РАНХиГС (Санкт-Петербург)
Аспирант кафедры государственного и муниципального управления

РЕФЕРАТ

Современный этап социально-экономического развития России характеризуется радикальными переменами в самых различных отраслях экономической политики. Эти изменения затрагивают и энергетический комплекс страны, в результате меняются стратегические цели развития этой отрасли. Стратегическими целями развития электроэнергетики одной из крупнейших агломераций страны — Санкт-Петербурга — являются обеспечение энергетической безопасности региона, удовлетворение потребностей экономики и населения в электрической энергии на основе применения инновационных технологий. В статье анализируются основные проблемы и особенности формирования стратегий развития топливно-энергетического комплекса Санкт-Петербурга, авторы отмечают специфическую роль ПАО «Газпром» в этом процессе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

энергетика, инновации, документы стратегического планирования, энергетическая безопасность, государственное управление

Lushin A. I., Avdanin V. V.

Some Problems of Formation of the St. Petersburg Development Strategy of Energy Complex at the Present Stage

Lushin Alexander Ivanovich

North-West Institute of Management — branch of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (Saint-Petersburg, Russian Federation)
Professor of the Chair of the State and Municipal Management
Doctor of Science (History), Professor
lushinai@mail.ru

Avdanin Vladimir Vladimirovich

North-West Institute of Management — branch of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (Saint-Petersburg, Russian Federation)
Graduate student of the Chair of the State and Municipal Management

ABSTRACT

The current stage of socio-economic development of Russia is characterized by radical changes in various sectors of economic policy. These changes affect and energy complex of the country. The strategic objectives of development of the power of St. Petersburg are to ensure the energy security of the region, meeting the needs of the economy and population in electric energy.

This article analyzes the main problems of formation of strategy of development of fuel and energy complex of St. Petersburg. The authors point out the specific role of PJSC «Gazprom» in this process.

KEYWORDS

energy, innovation, strategic planning documents, public administration, energy security

На современном этапе перед Россией стоят цели долгосрочного развития, которые заключаются в усилении геополитического влияния и обеспечении высокого уровня благосостояния населения страны. В условиях ускоренного технологического развития мировой экономики основной специализацией России на мировых рынках является экспорт энергоносителей и электроэнергии. По этой причине основной задачей в современных условиях должно стать обеспечение энергетической безопасности и связанное с ней ускорение перехода на инновационный путь развития экономики России.

Это предполагает первоочередное создание эффективной инновационной системы, что крайне затруднительно в современных неблагоприятных экономических и политических условиях. Энергетическая безопасность каждого отдельного региона, как и страны в целом, может быть обеспечена на основе внедрения современных технологий. При этом функционирование такой системы должно опираться на широкий комплекс нормативно-правовых, экономических и иных документов стратегического планирования отраслей экономики, взаимосвязанных с программами развития регионов.

В начале 2000-х страна столкнулась с острой проблемой износа инженерной инфраструктуры, созданной еще в советское время, отсутствием подготовленных к новым условиям руководителей, монополизацией генерирующего оборудования. Это привело к тому, что заведомо прибыльная с экономической точки зрения отрасль оказалась в состоянии системного кризиса. Необходимые реформы стали проводиться лишь с начала 2000-х, с этого периода началась и разработка нового законодательства в энергетической отрасли. В результате широкого комплекса мероприятий к настоящему времени создана федеральная законодательная база, которая является первым успешным шагом в обеспечении энергобезопасности страны.

В федеральных стратегиях развития топливно-энергетического комплекса страны выражено стремление уйти от монополизации, обеспечить приток инвестиций, организовать модернизацию объектов сетевого хозяйства и рациональное размещение генерирующих источников энергии. При разработке стратегий предполагалось, что на этом фундаменте будет строиться и региональное законодательство.

Последовательная стандартизация федерального и регионального законодательства в энергетике назрела давно. За последнюю четверть века несогласованность правовых актов различных уровней не позволяла своевременно решать назревшие задачи модернизации отрасли. Отсутствие функциональной взаимосвязи федерального и регионального законодательства способно свести к нулю все усилия по реформированию капиталоемкой сферы энергетики. Федеральные стратегии не задают рамки для стратегий регионов, а те, в свою очередь, не корректируют стратегии федерального уровня [1, с. 23]. В настоящее время вопрос гармонизации правовой и методической базы региональной энергетики с федеральным законодательством стал особенно актуальным, ибо в условиях дефицита исторического времени это условие стало вопросом выживания страны.

Как отмечено в Указе Президента Российской Федерации «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации»¹, укреплению экономической безопас-

¹О стратегии национальной безопасности Российской Федерации: Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2016. № 1 (ч. II). Ст. 212.

ности способствует совершенствованию государственного управления на основе документов стратегического планирования Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. При этом одним из основных направлений обеспечения национальной безопасности в области экономики на долгосрочную перспективу является повышение уровня энергетической безопасности. Ее необходимым условием, наряду с повышением эффективности государственного управления топливно-энергетическим комплексом, является внедрение перспективных энергосберегающих и энергоэффективных технологий.

Документ стратегического планирования — документированная информация, разрабатываемая, рассматриваемая и утверждаемая (одобряемая) органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и иными участниками стратегического планирования¹. Формирование документов стратегического планирования Российской Федерации происходит, как правило, на основе анализа значительных объемов специальной информации и глубокого изучения проблемы с участием большой группы специалистов и уполномоченных органов государственной власти. Для реализации стратегии может предусматриваться разработка ряда нормативных правовых актов. В связи с этим, стратегии развития должны иметь по возможности более конкретный и предметный характер своих положений, несмотря на характерный для них долгосрочный характер планирования процессов развития отрасли. В противном случае планируемые мероприятия, предусмотренные стратегиями, вряд ли могут быть реализованы.

Так, например, в Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации², разработанной на период до 2030 г. во исполнение Указа Президента Российской Федерации № 1567 от 22.11.12, установлено: «Для выполнения преобразований планируется сформировать и утвердить единую инновационную политику электросетевого комплекса, целью которой станет создание интеллектуальной энергетической системы». Другими словами, в данной стратегии указывается, что сегодня такая цель, как «создание интеллектуальной энергетической системы», отсутствует, и она может появиться только после того, как будет разработана единая инновационная политика, формирование которой еще только планируется. Неудивительно, что утвержденный данным распоряжением план-график издания нормативных правовых актов с указанием исполнителей для реализации утвержденной стратегии не выполнен до сих пор.

При разработке региональных программ органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, нормативно-правовые акты федерального уровня должны являться непреложной основой. В сегодняшних условиях это обстоятельство имеет не только важное экономическое, но и политическое значение. Разрабатываемые документы стратегического планирования Российской Федерации с учетом значимости данного вида правовых актов должны иметь не рекомендательный, а обязательный характер. Тем не менее в ряде документов, например в Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г.³, сказано следующее: «*Рекомендовать* органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации».

¹ О стратегическом планировании в Российской Федерации: Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Собрание законодательства Российской Федерации. 30.06.2014. № 26 (ч. I). Ст. 3378.

² Стратегия развития электросетевого комплекса Российской Федерации: распоряжение Правительства РФ от 03.04.2013 № 511-р (в ред. от 18.07.2015) // Собрание законодательства Российской Федерации. 08.04.2013. № 14. Ст. 1738.

³ Об утверждении Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года: распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 № 2227-р // Собрание законодательства Российской Федерации. 02.01.2012. № 1. Ст. 216.

Федерации учитывать положения Стратегии при принятии в пределах своей компетенции мер по стимулированию инновационной деятельности в субъектах Российской Федерации».

Аналогично в п. 4 преамбулы распоряжения Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 № 1715-р, утверждающего Энергетическую стратегию России на период до 2030 г., указано: «*Рекомендовать* органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации... предусматривать меры по реализации мероприятий, предусмотренных Стратегией».

В одном из последних документов, определяющем государственную политику в области использования возобновляемых источников энергии, в п. 3 преамбулы распоряжения Правительства Российской Федерации от 08.01.2009 № 1-р (с изм. от 05.05.2016), утверждающего «Основные направления государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2024 года», также сказано: «*Рекомендовать* органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации предусматривать меры по реализации положений Основных направлений...».

Рекомендательный характер ряда документов стратегического планирования Российской Федерации явился одной из причин несоответствия региональных стратегий основным положениям федеральных документов. Принципиальные решения, сформулированные в федеральных документах, включая Указы Президента Российской Федерации, нередко не выполняются и остаются нереализованными.

Таким образом, по нашему мнению, между федеральными органами исполнительной власти, ответственными за разработку стратегий, с одной стороны, и региональными исполнителями программ развития регионов существуют два промежуточных звена — федеральные стратегии и разработанные на их основе документы стратегического планирования субъектов Российской Федерации. Несмотря на отдельные недостатки разрабатываемых федеральных стратегий, определяющих государственную политику в области энергетики и смежных с ней областях, слабым звеном нередко остается региональное законодательство. Так, например, Стратегией инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г. предусмотрено внедрение инновационных технологий в области энергетики, что в первую очередь связано с использованием альтернативных и возобновляемых источников энергии. Одновременно с этим распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.01.2009 № 1-р установлены следующие значения целевых показателей объема производства и потребления электрической энергии с использованием возобновляемых источников энергии: в 2015 г. — 2,5%, в 2024 г. — 4,5%.

Рассмотрим, как отражены указанные требования в законодательстве Санкт-Петербурга. Стратегией экономического и социального развития Санкт-Петербурга на период до 2030 г.¹, утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга через 3 года после издания федеральной стратегии инновационного развития, не предусматривается использование возобновляемых источников энергии в Санкт-Петербурге. Государственной программой Санкт-Петербурга «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергетики и энергосбережения в Санкт-Петербурге» на 2015–2020 гг.² ввод мощностей генерирующих

¹ Утверждена постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.05.2014 № 355.

² О государственной программе Санкт-Петербурга «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергетики и энергосбережения в Санкт-Петербурге» на 2015–2020 годы: постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 486 (в ред. от 06.10.2016).

объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории Санкт-Петербурга в 2019–2020 гг. не предусмотрен.

Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Санкт-Петербурга на 2016–2020 гг.¹ также не предполагают использование возобновляемых источников энергии в Санкт-Петербурге до 2020 г. Это не удивительно, поскольку в преамбуле данной программы указано, что одной из основных задач программы является координация перспективных планов развития электроэнергетики Санкт-Петербурга с документами стратегического планирования Санкт-Петербурга, в которых, как мы видим, данное направление развития не рассматривается.

Необходимо отметить, что схемы и программы развития электроэнергетики регионов формируются на основании схемы и программы развития Единой энергетической системы России², в которой отсутствуют данные, представленные отдельно по Санкт-Петербургу, что противоречит требованию Правил разработки и утверждения схем и программ перспективного развития электроэнергетики³ о представлении сведений отдельно по каждому региону. В программе развития ЕЭС России представлены данные по Ленинградской энергосистеме в целом, что практически исключает возможность координации схемы и программы развития электроэнергетики Санкт-Петербурга с программой развития ЕЭС России.

В схеме теплоснабжения Санкт-Петербурга на период до 2030 г., актуализированной на 2016 г.⁴, выполнен анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии. Проведенный разработчиком схемы теплоснабжения АО «Газпром промгаз»⁵ анализ обосновал отказ от включения в схему теплоснабжения предлагаемых к реализации на плановый период проектов с использованием возобновляемых источников энергии.

Необходимо пояснить, что возобновляемую энергию получают из природных ресурсов, таких как солнечный свет, водные потоки, ветер, приливы и геотермальная теплота, которые являются возобновляемыми (пополняются естественным путем). Технологии, позволяющие использовать альтернативные источники энергии, успешно развиваются и внедряются в зарубежных странах, обеспечивая энергетическую безопасность этих стран. Использование энергии ветра в мире ежегодно растет примерно на 30 процентов, при этом установленная мощность ветрогенераторов составляет около 320 ГВт, что в 12 раз превышает суммарную мощность всех российских атомных станций.

Только одна солнечная тепловая станция, действующая в Мохаве (США), имеет мощность 354 МВт, что на 30 МВт превышает установленную мощность Автовской ТЭЦ в Санкт-Петербурге, кроме этого подобные солнечные станции экологичны и безопасны. Быстрыми темпами развиваются новые технологии использования традиционных энергоресурсов. Например, применение новых технологий с использованием угольной пыли позволило некоторым европейским компаниям повы-

¹ Об утверждении схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Санкт-Петербурга на 2016–2020 годы: постановление Губернатора Санкт-Петербурга от 28.09.2016 № 68-пг.

² Об утверждении схемы и программы развития Единой энергетической системы России на 2016–2022 годы: приказ Минэнерго России от 01.03.2016 № 147.

³ О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики: постановление Правительства РФ от 17.10.2009 № 823// Собрание законодательства Российской Федерации. 26.10.2009. № 43. Ст. 5073.

⁴ Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Санкт-Петербурга на период до 2030 года: приказ Минэнерго России от 08.07.2015 № 461.

⁵ АО «Газпром промгаз» — научно-исследовательский и проектный институт ПАО «Газпром», основанный в 1949 г.

снять эффективность теплоснабжения, снизить зависимость стран от поставок газового топлива, в том числе из России.

В стоимостном отношении уголь в Санкт-Петербурге, как и во многих регионах России, значительно дороже природного газа. Несмотря на то, что соотношение цен на газ и уголь на российском внутреннем рынке не позволяет сделать рентабельным строительство новых угольных теплоэлектростанций, федеральные государственные программы предусматривают развитие угольной энергетики в целях обеспечения энергетической безопасности страны. Для сравнения посмотрим, как законодательно закреплена данная позиция в нормативных правовых актах Санкт-Петербурга.

Разработчик государственной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергетики и энергосбережения в Санкт-Петербурге» на 2015–2020 гг. АО «Газпром промгаз» обосновывает сокращение количества нерентабельных угольных и мазутных котельных ГУП ТЭК с реконструкцией и строительством взамен них энергоэффективных блок-модульных (газовых) котельных. Схемой теплоснабжения Санкт-Петербурга на период до 2030 г., как и указанной государственной программой, предусмотрена реконструкция последних нескольких десятков угольных котельных города с целью их перевода на газовое топливо. Одновременно предусмотрен перевод части потребителей тепловой энергии с котельных, подлежащих выводу из эксплуатации, на ТЭЦ, работающие на природном газе.

Таким образом, двумя региональными документами стратегического планирования нормативно обеспечен переход электрогенерации и источников тепловой энергии в Санкт-Петербурге на 100% потребление газа, кроме этого, намечена реализация исключительно централизованного ресурсоснабжения, исключая распределенную генерацию с применением более рентабельных когенерационных установок, производящих одновременно тепловую и электрическую энергию, что в результате приведет к снижению энергетической безопасности региона.

Чтобы понять причину данной негативной тенденции в развитии нормативно-правовой базы энергетики города, необходимо отметить, что более 70% генерирующего оборудования ТЭЦ в Санкт-Петербурге принадлежит филиалу «Невский» ПАО «ТГК-1», которое является заказчиком работ по актуализации схемы теплоснабжения Санкт-Петербурга. Основными акционерами ПАО «ТГК-1» являются ООО «Газпром энергохолдинг» — 100%-я дочерняя компания российской газовой монополии (около 52% акций) и концерн «Fortum» (Финляндия) (около 30% акций)¹. ПАО «ТГК-1» выбрало разработчиком ежегодной актуализации схемы теплоснабжения АО «Газпром промгаз» с заключением контракта без проведения необходимых конкурсных процедур, что является нарушением федерального законодательства.

Вполне очевидно, что ситуация, при которой одна дочерняя компания российской газовой монополии поручает другой дочерней компании разработку стратегических программ развития отрасли в регионе в обход действующего законодательства, создана исключительно в интересах монополии и объективно способствует снижению энергетической безопасности региона.

В настоящее время на территории Санкт-Петербурга отсутствуют объекты, в установленном порядке признанные функционирующими на основе возобновляемых источников энергии. Тем не менее, в существующих условиях в Санкт-Петербурге может стать актуальным применение ветрогенерации. Исследования ветропотенциала Санкт-Петербурга, проведенные специалистами Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, ВНИИ гидротехники и других организаций, свидетельствуют о том, что наиболее эффективным является создание ветропарков в воронкообраз-

¹ Источник: <http://energoholding.gazprom.ru/AO>.

ной области Финского залива вокруг острова Котлин, где среднегодовые скорости ветра от 7 до 8 м/с (на высоте 10 м).

С 2007 г. рассматривалась возможность строительства ветропарка вдоль дамбы общей мощностью, по разным вариантам, от 100 до 300 МВт. Предполагалось несколько участков для строительства, среди которых были акватория вблизи острова Котлин, побережье Ладожского озера, устье Невы, берег Финского залива. В 2010 г. компания «РусГидро» подписала соглашение с губернатором Санкт-Петербурга о намерениях реализации этого крупного проекта, однако проект не вышел из стадии обсуждения наилучшего из возможных мест расположения ветропарка.

В сентябре 2013 г. ОАО «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии» опубликованы результаты отбора проектов по строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии на 2014–2017 гг. В перечне отобранных проектов ветровой генерации электростанции на территории Санкт-Петербурга отсутствовали.

Признание генерирующего объекта функционирующим на основе возобновляемых источников энергии осуществляет некоммерческое партнерство «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью», которым в феврале 2015 г. создана рабочая группа¹ по вопросам функционирования генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии. В соответствии с Положением о рабочей группе, она выполняет экспертный анализ существующих нормативных и правовых актов Российской Федерации в данной области. Рассмотрение региональных правовых актов в ее компетенцию не входит. Данное обстоятельство не позволяет рабочей группе объективно оценить потребности и возможности применения новых технологий в регионах. Однако именно этот координационный орган принимает решения о судьбе региональных проектов по использованию возобновляемых источников энергии.

Проведение экспертного анализа проектов нормативных правовых актов Санкт-Петербурга осуществляет Юридический комитет Администрации Губернатора Санкт-Петербурга. Проводится ряд экспертиз: юридическая экспертиза проекта на предмет его соответствия законодательству и требованиям юридической техники, лингвистическая экспертиза на предмет соответствия его текста нормам современного русского языка, антикоррупционная экспертиза на предмет выявления положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.

Отмеченный выше рекомендательный характер федеральных стратегических программ позволяет избегать правовой коллизии норм федерального законодательства и законодательства Санкт-Петербурга в области инновационных технологий, в том числе в области использования возобновляемых источников энергии. Именно по этой причине фактическое нарушение духа основных положений федеральных актов с формальной точки зрения не может являться нарушением регламента Правительства Санкт-Петербурга², в соответствии с которым проекты правовых актов Санкт-Петербурга не должны противоречить изданным ранее правовым актам.

Кроме этого, можно предположить, что большой массив отраслевых актов и специальных терминов из области энергетики и строительства не позволяет квалифицированным специалистам Юридического комитета точно и своевременно установить несоответствие проектов, подготовленных профильными исполнительными

¹ Протокол № 3/2015 от 24.02.2015. Источник: <http://www.np-sr.ru/activity/wgroups/renewable/index.htm>.

² Об утверждении регламента Правительства Санкт-Петербурга: постановление Правительства Санкт-Петербурга от 16.12.2003 № 100 (в ред. от 07.09.2016), п. 3.6.10.

органами государственной власти Санкт-Петербурга, требованиям федерального законодательства. Как бы то ни было, региональное законодательство в части капиталоемких государственных программ в области энергетики, являющихся основным градообразующим фактором развития Санкт-Петербурга, нередко формируется в интересах доминирующей монополии и аффилированной с ней части региональной бюрократии.

В 2008 г. вступило в силу и действует без ограничения срока подписанное губернатором города В. И. Матвиенко и председателем Правления ОАО «Газпром» А. Б. Миллером соглашение о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и ОАО «Газпром»¹. В соответствии со ст. 20 этого документа предусмотрена мобилизация всех уровней администрации города для решения следующих вопросов в интересах монополии: выделение земельных участков под строительство новых объектов газоснабжения; проведение со специально уполномоченными государственными органами необходимых согласований для осуществления работ; оказание Санкт-Петербургом содействия ОАО «Газпром» в принятии Законодательным Собранием Санкт-Петербурга законов, предусматривающих предоставление налоговых льгот организациям, связанным с газоснабжением и газификацией.

Статья 16 соглашения гласит: «ОАО «Газпром» согласовывает в установленном законодательством РФ порядке использование природного газа в качестве основного топлива для новых потребителей газа и объектов теплоэнергетики Санкт-Петербурга, реконструируемых и вводимых в эксплуатацию в 2009–2015 годах». Данная статья прямо противоречит положению постановления Правительства РФ № 154 от 22.12.2012, в соответствии с которым использование природного газа в качестве основного топлива на источниках тепловой энергии должно быть согласовано отраслевой схемой газоснабжения Санкт-Петербурга, которая утверждается Правительством Санкт-Петербурга. Таким образом, в этой части полномочия Правительства Санкт-Петербурга возлагаются на ОАО «Газпром».

Соглашение обязывает Санкт-Петербург соблюдать коммерческие интересы газовой монополии в регионе. Потенциальная коррупционность такой ситуации, по мнению авторов, представляет значительно более серьезную угрозу для энергетической и экономической безопасности Санкт-Петербурга, чем неизбежные ошибки в процессе регионального правотворчества. По нашему мнению, топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга объективно поставлен в рамки, ограничивающие его развитие, что позволило сделать его реформирование, по сути, удобной идеологической формулой для захвата сферы влияния и рынка сбыта в пользу газовой монополии.

Вместе с тем нельзя не отметить, что в октябре 2016 г. в составе Администрации Губернатора Санкт-Петербурга создано структурное подразделение Проектное управление — проектный офис. В полномочия данной структуры входит организация взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти в части реализации приоритетных проектов и программ по основным направлениям стратегического развития. В настоящее время в Санкт-Петербурге формируется система проектного управления, которая обеспечит мониторинг и контроль реализации федеральных стратегических программ развития на региональном уровне. Одновременно с этим приказом Администрации Губернатора Санкт-Петербурга № 78-пв от 14.11.2016 утвержден Порядок проведения общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования Санкт-Петербурга.

В заключение необходимо отметить, что главный внутренний вызов России свя-

¹ О Межведомственном совете по реализации Соглашения о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и Открытым акционерным обществом «Газпром»: постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.02.2012 № 186.

зан с необходимостью выполнения энергетическим сектором страны своей важнейшей роли в рамках предусмотренного стратегическими программами перехода на инновационный путь развития экономики. Санкт-Петербург, как никакой другой регион, имеет все основания занять лидирующие позиции в этом движении вперед и стать регионом опережающего развития. Как справедливо отмечено в Стратегии экономического и социального развития Санкт-Петербурга на период до 2030 г., низкий спрос на инновации может привести к дальнейшему научному и технологическому отставанию. Назрела объективная необходимость преодоления этих негативных тенденций. Новые ориентиры развития в энергетике и экономике Санкт-Петербурга в рамках перехода российской экономики на инновационный путь развития должны стать основой стратегического планирования в Санкт-Петербурге, стать целью и нормой повседневной жизни в лучших традициях великого города.

Литература

1. *Смирнова О. О.* Основы стратегического планирования Российской Федерации. М. : Наука, 2013.

References

1. Smirnova O.O. *Fundamentals of Strategic Planning of the Russian Federation* [Osnovy strategicheskogo planirovaniya Rossiiskoi Federatsii]. M. : Science [Nauka], 2013. (rus)